

Formulación y evaluación de un proyecto de inversión para elaboración de uniformes deportivos de soccer

L. Peraza Pérez^{1*}, M. López Noriega^{2*}, A. Contreras Avila^{3*}, H. García Álvarez^{4*}, L. Zalthen Hernández^{5*},

¹Universidad Autónoma del Carmen, peraza_perez@hotmail.com

²Universidad Autónoma del Carmen, mdllopez@pampano.unacar.mx

³Universidad Autónoma del Carmen, Alonso.target@gmail.com

⁴Universidad Autónoma del Carmen, hgarcia@delfin.unacar.mx

⁵Universidad Autónoma del Carmen, zalthen@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La valuación económica y financiera de los proyectos de inversión representa hoy en día una herramienta que permite tomar decisiones en las inversiones, utilizando técnicas y metodologías para formular y evaluar proyectos de nueva creación o bien el mejoramiento de estas. El presente documento tiene como objetivo evaluar la rentabilidad económica y financiera para la elaboración de uniformes deportivos de fútbol soccer. La metodología empleada inicialmente fue de carácter documental, mediante la identificación y análisis de la literatura existente sobre proyectos de inversión, posteriormente se transitó a una investigación práctica, siguiendo la estructura general de la evaluación de proyectos. Los resultados de este estudio muestran que la TIR arrojó el proyecto a cinco años con una inversión de \$1'116,091.65 fue de 57.98% la cual representa un valor mayor en comparación con la tasa de descuento de 30% y el VPN de \$947,721.81, con un periodo de recuperación descontado de 3 años.

Palabras clave: *Proyectos de inversión, Valor presente neto (VPN), Tasa interna de retorno (TIR), Factibilidad financiera.*

Abstract

The economic and financial valuation of investment projects today represents a tool that allows investment decisions to be made, using techniques and methodologies to formulate and evaluate newly created projects or their improvement. The objective of this document is to evaluate the economic and financial profitability for the elaboration of soccer sports uniforms. The methodology used initially was of a documentary nature, through the identification and analysis of the existing literature on investment projects, later it was transferred to a practical investigation, following the general structure of project evaluation. The results of this study show that the IRR for the five-year project with an investment of \$1,116,091.65 was 57.98%, which represents a higher value compared to the discount rate of 30% and the NPV of \$947,721.81, with a discounted payback period of 3 years.

Key words: *Investment projects, Net present value (NPV), Internal rate of return (IRR), financial feasibility.*

Introducción

El creciente auge que ha cobrado el deporte en el municipio de Carmen, en el estado de Campeche, ha permitido una mayor y mejor organización para todos los involucrados en el tema. Las autoridades del gobierno municipal han fomentado la creación de agrupaciones que, bajo el estandarte de la práctica de un deporte, brinden beneficios de bienestar y salud a la comunidad carmelita. Cada vez más agrupaciones organizan eventos deportivos para la integración y la participación de todos los interesados y son estos mismos los que buscan una identidad singular en la competición. Los uniformes deportivos ayudan en buena medida a crear dicha singularidad. Con mayor frecuencia los competidores locales buscan una imagen propia que los identifique en las distintas justas deportivas. Particularmente, los equipos de las diferentes ligas de fútbol soccer buscan lucir su sello propio, ya sea emulando a un conocido equipo nacional o internacional o creando su propia imagen, y este es un mercado que en la entidad muestra potencial de crecimiento comercial.

Competencia, producto, servicio, calidad y precio son solo unos de los diferentes factores que presentan áreas de oportunidad en el mercado, la comercialización de uniformes deportivos es una opción que arroja mejores

índices cuantitativos y cualitativos y que además fortalece la generación de empleo y por consiguiente contribuye a la mejora a la economía de la localidad. Dado lo anterior, el objetivo del presente documento es evaluar la rentabilidad económica y financiera de una tienda de artículos deportivos especializada en la venta de uniformes para fútbol soccer en Ciudad del Carmen, Campeche.

La evaluación económica y financiera se realiza mediante la elaboración de un proyecto de inversión el cual se entiende como “aquel que requiere recursos para su ejecución y que es evaluado financieramente para ver su factibilidad económica, contrastados con la viabilidad técnica, ambiental, social y jurídica” (párr. 1) [1], se entiende como la necesidad de inversión que representa un costo y que será evaluado en términos monetarios para su viabilidad.

Los proyectos de inversión pueden evaluarse con base en el tiempo que se recupera la inversión y su rentabilidad [2]. Las empresas sin importar su tamaño o giro persiguen la maximización del beneficio económico, mediante la toma de decisiones financieras a partir de diversos métodos de valoración de los proyectos de inversión. En este sentido, los métodos tradicionales de valuación como el método de Valor presente neto (VPN), la Tasa interna de retorno (TIR), Beneficio/costo (B/C), Periodo de recuperación (PB, por sus siglas en inglés *Payback*) tienen gran aceptación entre los empresarios e inversionistas [3]. El VPN es un método que consiste en determinar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, es decir, si este valor es positivo es recomendable que el proyecto sea aceptado [4]. En esencia, los flujos netos de efectivo se descuentan de la tasa mínima de rendimiento requerida y se suman, al resultado se le resta la inversión inicial neta tal como se mira en (1).

$$VPN = -I + \sum_{t=0}^n \frac{FNE}{(1+k)^t} \quad (1)$$

Dónde *VPN* es el valor presente neto, *I* es la inversión inicial, *FNE* es el flujo neto de efectivo, *k* es el costo de capital), *t* es el tiempo en que se genera el flujo de efectivo.

La Tasa interna de retorno (TIR) es la tasa donde el VPN es igual a cero, la suma de los FNE traídos a valor presente y descontado la inversión inicial, tal como se mira en (2), es decir, es la tasa en la que el proyecto no sufre ni pérdidas ni ganancias, o es donde el proyecto encuentra su punto de equilibrio [5].

$$0 = \sum_{t=0}^n \frac{FNE}{(1+TIR)^t} \quad (2)$$

Dónde *FNE* es el flujo neto de efectivo, *TIR* es la Tasa interna de retorno, *t* es el tiempo en que se genera el flujo de efectivo.

Asimismo, el B/C se define como “la relación entre los beneficios (flujos de efectivo neto positivos) y los costos (flujos de efectivo neto negativos) de un proyecto a valores actuales (valor presente). Si la relación B/C es mayor que la unidad, el proyecto deberá aceptarse, pues indica que sus beneficios son mayores que sus costos y, por tanto, es conveniente para el o los inversionistas, se dice que la inversión será rentable. Si por el contrario esta relación fuera menor que uno, se debe rechazar el proyecto, pues indica que sus costos son mayores a sus beneficios y, por tanto, el proyecto no es rentable [6].

El método de periodo de recuperación descontado se enfoca en descontar los flujos de efectivo, que esto significa la actualización de los flujos netos de efectivo a valor presente. Posteriormente se determina el tiempo que se necesita para que los flujos de efectivo descontados igualen la inversión inicial [7].

Metodología

Materiales

Se realizó una investigación inicialmente de carácter documental, mediante la identificación y análisis de la literatura existente sobre proyectos de inversión y su metodología, posteriormente se transitó a una investigación práctica, siguiendo la estructura general de la evaluación de proyectos [1], que consiste en definir los objetivos del proyecto de inversión, seguidos del desarrollo del estudio de mercado, técnico, administrativo-legal, ambiental y el análisis económico-financiero. En el estudio de mercado se desarrolla el perfil o gran visión en donde se identifica la idea del proyecto, el análisis del entorno, la detección y análisis de oportunidades para satisfacer necesidades, se define el producto, el análisis de la oferta y la demanda, y la determinación del precio, la siguiente etapa fue desarrollar el estudio técnico, que contempla la localización de la planta, capacidad instalada y descripción del proceso de producción, en la tercera etapa se realiza el estudio administrativo legal que considera la cultura organizacional y la estructura legal de la organización, en la cuarta etapa se desarrolla el estudio

ambiental, y en la última etapa, representa la aplicación de los métodos tradicionales de valuación como VPN, TIR, B/C, *Payback* descontado.

Desarrollo

La ropa creada para la práctica del deporte surge como una respuesta de innovación que permitiría y facilitaría un mejor desempeño deportivo al ofrecer comodidad y ventaja al deportista, aunque cabe aclarar que la vestimenta deportiva siempre ha estado condicionada por las reglas particulares de cada deporte y las restricciones morales de las distintas épocas y es evidente que el fútbol soccer no es la excepción.

El producto a comercializar son los uniformes deportivos para la práctica de fútbol soccer; dicho uniforme está compuesto por la playera o camiseta, el pantalón corto y las medias. Los uniformes deportivos serán de equipos de fútbol soccer de ligas nacionales e internacionales con la opción de ser personalizados en diseño a solicitud del cliente. Los uniformes deportivos son productos de consumo final ya que pueden ser utilizados y disfrutados después de su compra sin necesidad de un proceso industrial adicional.

En el caso de los uniformes deportivos, estos no son un producto innovador ni sustituto debido a que el mercado ya tiene cierta permanencia de productos similares; sin embargo, los consumidores están dispuestos a realizar el esfuerzo especial de una nueva compra.

Es una práctica habitual en algunos equipos de fútbol soccer que cada temporada o torneo los uniformes tengan adecuaciones en color, diseño o estampado, por mencionar algunos ejemplos y no necesariamente consideren el desgaste de los uniformes para su sustitución.

El Instituto de la Juventud de Carmen (INDEJUCAR) es un espacio de expresión, participación y vinculación para los jóvenes de Ciudad del Carmen, Campeche, dentro sus funciones se encuentra el llevar un registro de ligas de los diversos deportes que se practican en la localidad. La población se compone por los equipos de fútbol soccer inscritos en las ligas registradas por la INDEJUCAR (ver Tabla 1), por lo tanto, representan el mercado meta.

Tabla 1. Equipos de fútbol soccer en Ciudad del Carmen Campeche. Adaptado de [8].

Liga	Equipos
Liga de Fútbol Asociada Municipal Carmelita	66
Liga de Fútbol Asociada Empresarial	22
Liga de Fútbol Asociada Municipal Independiente	64
Liga de Fútbol Asociada "Hugo Sánchez Márquez"	83
Liga de Fútbol Asociada Libre Nocturna	16
Liga de Fútbol Asociación de la Manigua	18
Champañat	8
Liga de Fútbol Asociación de Veteranos	14
Liga Municipal de Fútbol Siete	44
Liga Municipal de Fútbol Siete del INDEJUCAR	52
Liga Municipal de Fútbol Rápido varonil y femenino del INDEJUCAR	39
TOTAL DE EQUIPOS REGISTRADOS	426

Al tener una población de 426 equipos registrados que existen en las diferentes ligas de fútbol en Ciudad del Carmen, Campeche, el tamaño de la muestra se determinó mediante la formulación de poblaciones finitas, tal como se mira en (3).

$$n = \frac{\sigma^2 U p q}{e^2 (U-1) + \sigma^2 p q} \quad (3)$$

Dónde σ es el grado de confianza con el que se va a trabajar (1.96) y que equivale a 95% de los casos, U es tamaño del universo, p es la probabilidad a favor, en este caso es 50%, q es la probabilidad en contra, que es complemento de la posibilidad a favor, por lo que al sumar ambas probabilidades resulta 100%; e es el error de estimación, que en este caso es de 5%. En la Tabla 2 se aprecia el muestreo por estratos del tipo probabilístico.

Tabla 2. Muestra por estratos.

Liga	Equipos	Muestra
Liga de Fútbol Asociada Municipal Carmelita	66	31
Liga de Fútbol Asociada Empresarial	22	10
Liga de Fútbol Asociada Municipal Independiente	64	30

Liga	Equipos	Muestra
Liga de Fútbol Asociada "Hugo Sánchez Márquez"	83	39
Liga de Fútbol Asociada Libre Nocturna	16	8
Liga de Fútbol Asociación de la Manigua	18	9
Champañat	8	4
Liga de Fútbol Asociación de Veteranos	14	7
Liga Municipal de Fútbol Siete	44	21
Liga Municipal de Fútbol Siete del INDEJUCAR	52	25
Liga Municipal de Fútbol Rápido varonil y femenino del INDEJUCAR.	39	18
TOTAL	426	202

A partir del estudio de mercado, se estima que la tasa de penetración de mercado sea de 14.08%, representado por la atención de 60 equipos de fútbol, con una proyección de crecimiento del 15.48% en los próximos años, dichos cálculos se sustentan en los objetivos de aumento de población atendida de la INDEJUCAR, el cual establece un incremento de 3 ligas para el año 2023, lo que representa 116 equipos nuevos, y de acuerdo a las encuestas se espera cubrir aproximadamente un 20% del mercado nuevo, reflejando un incremento de 24 equipos más respecto al año anterior.

De las encuestas aplicadas según la muestra se obtuvo que el 97.03% son hombres y el 2.97% son mujeres. El 48.02% compra uniforme dos veces al año, el 25.74% compra solo una vez al año, el 25.25% compra tres veces al año y el 0.99% no compra uniformes.

En la Tabla 3 se aprecia el comportamiento histórico de las ventas de uniforme, desde el año 2009 a 2021, y en la Tabla 4, se puede observar la proyección de la demanda de los próximos 5 años con un crecimiento promedio de las ventas en un 17.15%.

Tabla 3. Comportamiento histórico de las ventas de uniforme [9].

Año	Ventas	Año	Ventas	Año	Ventas
2009	\$ 2,535,629.00	2014	\$ 3,483,242.00	2019	\$ 4,781,482.00
2010	\$ 2,730,918.00	2015	\$ 3,805,147.00	2020	\$ 5,118,978.00
2011	\$ 3,250,331.00	2016	\$ 3,956,661.00	2021	\$ 5,419,488.00
2012	\$ 3,457,833.00	2017	\$ 4,349,756.00		
2013	\$ 3,007,363.00	2018	\$ 4,304,709.00		

Tabla 4. Proyección de la demanda.

Año	Ventas anuales esperadas
2022	\$ 2,448,000.00
2023	\$ 3,540,297.60
2024	\$ 4,179,574.20
2025	\$ 4,857,187.66
2026	\$ 5,110,391.06

Todo proyecto de inversión considera la capacidad instalada de la planta, la cual se entiende como la disponibilidad de infraestructura necesaria para producir determinados bienes o servicios [2], en la Tabla 5 se presenta la capacidad instalada del proyecto de inversión.

Tabla 5. Capacidad instalada de la planta.

Prendas Deportivas	Diario	Semanal	Mensual	Anual
UNIFORME COMPLETO (80 minutos)	12	72	312	3,744
PLAYERA (42 minutos)	22	132	572	6,864
SHORT (24 minutos)	40	240	1,040	12,480

Prendas Deportivas	Diario	Semanal	Mensual	Anual
MEDIAS (10 minutos)	48	288	1,248	14,976

A partir de la información presentada y la elaboración de presupuestos de materia prima directa, costos de producción y costos unitarios, se elaboran los estados financieros proyectados de los próximos cinco años, balance general y estado de resultados Tablas 6 y 7.

Tabla 6. Balance general.

ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CORTO PLAZO	
Caja	48,960.00	Proveedores	77,488.81
Bancos	690,206.71	Préstamos Bancarios Corto Plazo	
Clientes		Acreedores Diversos	
Inventario	77,488.81	Provisión ISR	146,218.52
		Provisión PTU	48,739.51
Total Circulante	816,655.52	Total Corto Plazo	272,446.83
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO LARGO PLAZO	
Mobiliario y Equipo Oficina	63,462.60	Préstamos Bancarios Largo Plazo	295,886.87
Mobiliario y Equipo de Producción	238,515.00		
Depreciación	-42,541.47	Total Largo Plazo Plazo	295,886.87
Gastos Constitución	10,000.00		
Seguros	30,000.00	CAPITAL CONTABLE	
Total No Circulante	299,436.13	Capital Social	350,000.00
		Utilidad del Ejercicio	197,757.95
		Total Capital Contable	547,757.95
TOTAL ACTIVO	1,116,091.65	TOTAL PASIVO + CAPITAL	1,116,091.65

Tabla 7. Estado de resultados.

Concepto	2022	2023	2024	2025	2026
Equipos promedio atendidos Anual	60	84	96	108	110
Ventas	\$2,448,000.00	\$3,540,297.60	\$4,179,574.20	\$4,857,187.66	\$5,110,391.06
(-) Costo de Ventas	\$881,691.53	\$1,043,879.20	\$1,146,584.65	\$1,252,085.10	\$1,303,374.62
Utilidad Bruta	\$1,566,308.47	\$2,496,418.40	\$3,032,989.55	\$3,605,102.56	\$3,807,016.44
(-) Gastos de Administración	\$363,005.66	\$364,507.81	\$376,389.53	\$385,783.51	\$397,022.44
(-) Gastos de Ventas	\$715,907.76	\$719,260.56	\$722,724.00	\$721,912.50	\$723,413.68
Utilidad de Operación	\$487,395.05	\$1,412,650.03	\$1,933,876.02	\$2,497,406.56	\$2,686,580.32
(-) Intereses	\$94,679.08	\$76,722.91	\$52,808.41	\$20,958.45	
Utilidad Antes de Impuestos	\$392,715.97	\$1,335,927.12	\$1,881,067.61	\$2,476,448.11	\$2,686,580.32
ISR (30%)	\$146,218.52	\$423,795.01	\$580,162.80	\$749,221.97	\$805,974.09
PTU (10%)	\$48,739.51	\$141,265.00	\$193,387.60	\$249,740.66	\$268,658.03
Utilidad Neta	\$197,757.95	\$770,867.11	\$1,107,517.20	\$1,477,485.49	\$1,611,948.19

La inversión total del proyecto es de \$1,116,091.65 y se refleja en el importe de los activos totales del Balance general (ver Tabla 6). La tasa de descuento del proyecto de inversión es de 30%, se construyó con financiamiento externo de una institución bancaria que cobra el 14.25% de interés anual fija, la inflación como parte del riesgo de la pérdida de valor de la inversión de 8.15% según datos del Banco de México y 7.6% de rendimiento esperado por los inversionistas.

La información proyectada permite, aplicar técnicas de valores de proyectos de inversión, como el VPN, que dada una tasa de descuento (30%), se calcula el valor presente de cada flujo proyectado de los siguientes cinco años y se descuenta la inversión inicial, tal como se mira en (4).

$$VPN = -1'116,091.65 + \frac{197,757.95}{(1+30\%)^1} + \frac{770,867.11}{(1+30\%)^2} + \frac{1'107,517.20}{(1+30\%)^3} + \frac{1'477,485.49}{(1+30\%)^4} + \frac{1'611,498.19}{(1+30\%)^5} = 947,721.81 \quad (4)$$

Para llevar a cabo el proyecto de inversión, se requiere una inversión de \$1'116,091.65 pesos, se considera una tasa de descuento del 30%, construida a partir de la tasa libre de riesgo, la inflación, las prima de: impago, liquidez y de vencimiento, se determina el VPN como se aprecia en la Tabla 8.

Tabla 8. Valor presente neto (tasa 30%).

Año	Valor presente
Inversión Inicial	-\$1'116,091.65
2022	\$152,121.50
2023	\$456,134.38
2024	\$504,104.32
2025	\$517,308.73
2026	\$434,144.51
VPN	\$947,721.81

La inversión y los activos tendrán un horizonte de tiempo de cinco años los cuales producirán diferentes flujos de efectivo. Al calcular el VPN, arroja un valor de \$947,721.81 (Tabla 8) dicho importe representa la ganancia adicional después de recuperar la tasa de rendimiento exigida por los inversionistas y el monto de la inversión inicial. El cálculo del B/C refleja la suma de los flujos netos de efectivo a valor presente dividido entre la inversión inicial, arrojando como resultado 1.84, interpretándose que por cada peso invertido en el proyecto se recupera \$1.84 de más, tal como se mira en (5).

$$B/C = \frac{2'063,813.44}{1'116,091.65} = 1.84 \quad (5)$$

Se determina la TIR del proyecto, resultando una tasa de 57.98%, lo que significa que el proyecto analizado, con los flujos proyectados a cinco años, supera en 27.98% la tasa de descuento utilizada de 30%.

$$0 = -1'116,091.65 + \frac{197,757.95}{(1+TIR)^1} + \frac{770,867.11}{(1+TIR)^2} + \frac{1'107,517.20}{(1+TIR)^3} + \frac{1'477,485.49}{(1+TIR)^4} + \frac{1'611,498.19}{(1+TIR)^5}$$

Para calcular el *Payback* descontado se consideran los flujos de efectivos a valor presente desde el periodo uno, hasta que la suma de los mismos iguale el desembolso inicial, tal como se mira en (6).

$$Payback \text{ descontado} = 3 + \frac{152,121.50 + 456,134.38 + 504,104.32 - 1'116,091.65}{517,308.73} = 3.007 \text{ años} \quad (6)$$

Resultados y discusión

La TIR que arrojó el proyecto a cinco años con una inversión de \$1'116,091.65 fue de 57.98%, que es mayor a la tasa de referencia (30%). Por tanto, esta técnica de evaluación de proyectos indica que el proyecto es factiblemente viable en términos financieros. El periodo de recuperación descontado del proyecto es de 3.007 años, es decir, 3 años y 3 días. Lo que significa que la recuperación de la inversión inicial se llevará a cabo en el mes número 37, una vez arrancado el proyecto y cumpliéndose los pronósticos de ventas y gastos.

Conclusiones

El Instituto del Deporte y la Juventud de Carmen (INDEJUCAR) adoptó el compromiso de impulsar el deporte en la comunidad del municipio de Carmen teniendo como resultado una amplia participación deportiva, con 426 equipos registrados actualmente en 11 ligas de fútbol y con planes de impulsar 3 ligas más para el año 2023.

La creciente tendencia al deporte, el interés por practicar un deporte de manera más organizada, el auge de la pertenencia a un gremio deportivo, son ejemplos, para crear interés sobre esta inversión. Pero más allá de estos puntos expuestos, el estudio de mercado y las proyecciones financieras aplicadas nos exponen un panorama alentador para apostar por este proyecto de inversión.

Con los resultados encontrados en la evaluación del proyecto y tras hacer las proyecciones de flujo de efectivo a cinco años se obtuvieron datos favorables que nos confirman que la tienda de uniformes deportivos es un proyecto

rentable. La recuperación de la inversión inicial para el proyecto es menor a dos años y los resultados arrojados en los aspectos financieros nos indican una total factibilidad para el desarrollo del proyecto en la localidad.

Referencias

- [1] G. Orellana, "Proyectos de inversión para la producción y comercialización del néctar de passiflora en el cantón", *Jipijapa*, 2011.
- [2] J. Morales, and A. Morales, *Proyectos de inversión: evaluación y formulación*, México: Mc Graw Hill, 2009.
- [3] R. Graham, and C. Harvey, "The theory and practice of corporate finance: Evidence from the field", *Journal of financial economics*, vol. 60, no. 2-3, pp. 187-243.
- [4] R. Johnson, and R. Melicher, *Administración financiera*, México: CECOSA, 2000.
- [5] S. Fernández, *Los proyectos de inversión*, Costa Rica: Tecnológica de Costa Rica, 2007.
- [6] A. Hernández, and L. Rodríguez, *Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta productora de salsa picante a partir de rocoto verde y sachá tomate*. 2022.
- [7] S. Ross, W. Westerfield, J. Jaffe, and B. Jordan, *Finanzas corporativas*, México: Mc Graw Hill, 2018.
- [8] INDEJUCAR, *Informe anual 2021*, <http://indejucar.gob.mx>, 2022.
- [9] INEGI, *Anuario estadístico y geográfico de los Estados Unidos Mexicanos*, 2021.